

IJTIMOYIY TARMOQLARNING INSON ONGIGA TA'SIRI

Botirboyeva Shahrizoda G'afur qizi

Sam DChTI talabasi

shahrizodaotaboyeva842@gmail.com

Asadova Ch.S.

Sam DChTI o'qituvchisi

dchuomm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241862>

Annotatsiya

Bu maqola hozirgi davrda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib ulgurgan ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlar ongiga kirib kelayotgan buzg'unchi g'oyalar ularning salbiy oqibatlari va shu bilan birgalikda virtual hayot tarizining ijobiy tomonlari haqida tanishtiradi. Kishilar orasida keng mushohadaga sabab bo'layotgan holatlar bo'yicha ham kerarklicha ma'lumotlar ham berib boriladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, ijtimoiy tarmoqlar, virtual hayot, internet, axborot, buzg'unchi g'oyalar, ko'ngilochar narsalar, diniy qarashlar, ma'naviyat, golabal.

Yigirma birinchi asrga kelib raqamli texnologiya rivojlanishda eng cho'qqisiga chiqmoqda desak adashmaymiz, chunki hozirga kunga kelib hujjat deymizmi yoki hujjatlarga aloqador barcha ishlar barcha-barchasini elektron shaklda ommaga yetkazilib berilmaoqda. Albatta buning ijobiy taraflarini sanasak bir qancha. Shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'rsatkichi ham kundan kunga o'sib bormoqda. Bu holat bir tarafdin kishilarga keraklicha ijobiy taraflarini namoyon etadi, bir tarafdin esa insonlar bunday globallashuv davrida ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydana olmayotganligi va bu kishilar ongiga o'zining chirkIn urug'larini sepayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga chuqurroq yondashsak.

Ijtimoiy media platformalari bizning bir-biriga bog'langan dunyomizning yurak urishiga yalangan. Turli xil kelib chiqishi va yosh guruhlarini qamrab olgan milliardalab odamlar ushbu platformalarni hayotlarining ajralmas qismi sifatida qabul qilishdi.

Umuman Internetning paydo bo'lishi bilan hayotning juda ko'p aspektlari, jumladan, kundalik maishiy xizmatlardan tortib, biznes va menejment, yuridik va konsullik xizmatlari va hatto davlat boshqaruvigacha birin-ketin virtual dunyoga ko'cha boshladi.

Keyingi 15-20 yil davomida dunyo mamlakatlari aholisi, shu jumladan, O'zbekistonlik yoshlar hayotida mobil aloqa urf tusini olgan bo'lsa, hozirgi davrga kelib mobil uskunalardagi WhatsApp, ICQ, MSN Messenger va Telegram

orqali matnli muloqot (ing. text messaging) ommaviylik kasb etmoqda. Qayd etish kerak, bugungi kunda dunyo aholisining qariyb yarmi – ya'ni 3 mlrd.ga yaqin kishi turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Shulardan eng katta qismi – 2 mlrd. odam “Facebook”da (<https://napoleoncat.com> sayti bergan ma'lumotga ko'ra), O'zbekistonda “Facebook” tarmog'idan foydalanuvchilar 1 millionga yaqinlashib qolgan. Ular o'rtacha 25-34 yoshda bo'lib, 65,5 foizini erkaklar, 34,5 foizini xotin-qizlarimiz tashkil etar ekan. Ayni paytda dunyoda 1 mlrd.lik auditoriyaga ega Instagram O'zbekistonda 1.586.500 nafar foydalanuvchiga ega. 2.476.590lik Facebook esa mamlakatimizda 686.400 kishini birlashtirgan. 200 mln.lik Telegram – O'zbekistonda 18 mln.kishiga xizmat ko'rsatmoqda.

Bundan ko'rinib turibdiki ijtimoiy tarmoqlardan foydalaish yoki internetdan foydalanish ko'rsatkichi keskin tarizda o'smoqda. Bu holatning ham ijobiy ham salbiy taraflari mavjud har bir shaxs uchun .

Shiddat bilan yuksalib borayotgan fan-texnika asrida, internet va ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda uning yoshlar ma'naviyatiga, ularning yangiliklarga chanqoq ongiga salbiy ta'sirining ham guvohi bo'lyapmiz. Masalan, internet kafelariga serqatnov yoshlar, ayniqsa, o'smirlar u yerga borishib, har xil buzg'unchi g'oyalar ruhidagi kompyuter o'yinlarini tomosha qilayotganligini, tuturuqsiz narsalar bilan vaqtlarini besamar o'tkazayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Bunday yoshlarni biz internet imkoniyatlaridan to'laqonli, faqat bilim olish bilan mashg'ul deya olmaymiz. Eng achinarlisi, ayrim befarq ota-onalar bunday holatlarga e'tibor berishmaydi.

Biz kundalik hayotda odamlar bilan jonli muloqotda bo'lamiz, jonli fikr almashishimiz va o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqaramiz.Virtual hayot esa insonni tamomila dunyoqarashi va ongini o'zgartirib yuborishi mumkin. Undan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar g'arazgo'y odamlarning yovuz maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. Masalan, tarmoqqa qo'yilgan axborot va xabarlar boshqalar tomonidan o'g'irlanishi, buzilishi va boshqa tarmoq a'zolariga yuborilishi mumkin. Yoki firibgarlar qalbaki rasmlar va yolg'on ma'lumotlar bilan o'z maqsadlariga erishishlari mumkin. Hatto ijtimoiy tarmoqlar butun boshli qotilliklar, urushlarga ham sabab bo'ladi.

So'nggi yillarimizga qaraydigan bo'lsak nafaqat O'zbekistonda balki dunyo aholisi hayot kechirish tarzini kuzatadigan bo'lsak ular orasida bir-birini pichoqlash holatlari yoki qasddan tanajarahatlari yetkazishi, ayniqsa o'smirlar orsida bir birini zo'rlash “urf”ga aylanmoqda. Bularning barchasiga albatta ijtimoiy tarmoqlar, virtual olam sabab bolmoqda deya olamiz. Ayniqsa o'smirlar

orasida buday holat avj olgan. Misol uchun instagarmsiz hozir hech biri hayotini tasavvur qilaolamydi. Vaholanki uyqudan turgandan boshlab to uxlaguncha o'z hayotini yoritib boradi. Kitob o'qish darajasi keskin tarizda oshib bormoqda.

Internet tarmog'idan olinadigan,unga yuklanadigan ma'lumotlarni hajm jihatidan juda katta ekanligi tufayli har bir ma'lumotni kuzatishning ilojisi yo'q. Albatta bu haqida bosh qotiradigan mutasaddi tashkilotlar bor ammo ularning ham imkoniyati ma'lum darajada cheklangan. Shuni inobatga olib keng tarqalayotgan ijtimoiy tarmoqlarning mavjud mafkuraviy tahdidlarini gapirmaslikning ilojisi yo'q. Negaki, Bu haqda Chingiz Aytmatov shunday deydi: "Tuya terisini inson boshiga kiydirish shart emas, endi sodir bo'ladigan urushlar jang maydonida emas, balki mafkura poligonida yuz beradi". Shu jihatdan qaraganda yoshlarning ko'p vaqtini internetda behuda sarflashi juda katta fojia. Chunki globallashuv butun dunyoda mafkuraviy tasir o'tkazish ko'lamini juda oshirib yubordi. Inson o'z fikriga, dunyoqarashiga ega bo'lmasa, insonga bo'ladigan ma'naviy tahdidlarga bardosh bera olishi juda qiyin bo'ladi. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'. Hoshimov aytganlaridek, "Bu dunyo – muttasil aylanib turadigan murakkab mexanizm. Odamlar o'sha mexanizmning kichik bir vintchasi, xolos. Har bitta vintcha o'z vazifasini ado etmog'i lozim. Bittasi ishlamay qolsa, ko'rsan nima bo'lishini! Butun boshli mexanizm chok-chokidan so'kilib ketadi". Taassufki, yoshlar orasida diniy ta'limoti yetarli bo'lmagan yoshlarimiz har xil islomiy kanallarga ulanib, o'zlarining mafkuraviy g'oyalarini buzmoqdalar. Bunga sabab bo'layotgan ayrim "dinda ilmi bo'lmaganlar" dinimiz nomi bilan faoliyat olib borayotgan qo'shtirnoq ichidagi chalasavodlar din niqobi ostida o'zlarining buzg'unchilik g'oyalarini yoyib, mamlakatimizning o'spirin yoshlarini yo'ldan urmoqdalar. Bolalar va biz yoshlarningning hovli va ko'chalardagi muloqotlarimiz hozirda haqiqiy hayotda asosan, aynan, chetichegarasi yo'q ijtimoiy tarmoqlarga ko'chdi. Mazkur muloqotlar bolalarga va biz yoshlarga shunisi bilan ham qiziqroqki, avvalo, tarmoqda ko'proq «do'st» orttirish imkoni mavjudligi bilan ham ajralib turadi.

Aslini olganda, axborot xurujlarini amalga oshirishda, avvalo, inson ongi va qalbini zabt etish orqali mafkuraviy ta'sir o'tkazish g'oyasi yotadi. Mazkur holat davlatlarning barqarorligiga raxna solib, millatning tarixan shakllangan qadriyatlari, uning o'ziga xosligi, millat va xalq sifatida yashab qolishini xavf ostiga qo'yadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali g'oyaviy mafkuraviy tahdid sifatida namoyon bo'layotgan yovuz va buzg'unchi g'oyalar ta'sirini o'z vaqtida anglash, ulardan doimo ogoh bo'lish bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanini har bir

yurtdoshimiz, birinchi navbatda, yosh avlod vakillari chuqur anglab etishlari lozim bo'ladi.

Zamonaviy dunyoda o'z hayotimizni internetdan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin. Internet yordamida biz juda ko'p foydali ma'lumotlarni olishimiz, qiziqarli va ko'ngilochar narsalarni topishimiz, sevimli yoki o'tkazib yuborilgan filmlarni, dasturlarni tomosha qilishimiz va biz uchun kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishimiz, turli xil ta'lim o'yinlarini topishimiz mumkin. Shu bilan birga internet uzoq masofada aloqa qilish imkoniyatini berdi. Bugun biz istalgan joyimizga kunning istalgan vaqtida qo'ng'iroq qilishimiz va hatto suhbatdoshimizni ko'rishimiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, dunyoning istalgan nuqtasida odamlar bilan aloqa o'rnatishga imkon berdi. Bundan tashqari, biz kutubxonalarga borishimiz, u yerda bo'lmasligi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishimiz yoki kimdir undan foydalanishini kutishimiz shart emas, shunchaki biz internet orqali istalgan ma'lumotni topishimiz mumkin.

Ko'rinib turibdiki internet olamining, virtual hayot tarzining biz uchun foydali tomonlari ham bor, xuddi yuqorida takidlaganimizdek. Agarda tinternet foydalanuvchilari ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanaolsa albatta yaxshi natijalarga yetishish mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda video, audio, surat, biror-bir shaxs yoki maslakdoshlarni topish juda oson. Bunday saytlarda foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tish chog'i ko'pincha ismi sharifi, tug'ilgan vaqti, yashash manzili, o'qigan, ishlagan joylari va ayni damdagi faoliyati haqida ma'lumotlar kiritadi. Bu ma'lumotlar aloqalari uzilgan sinfdoshlar, kursdoshlar va tanish-bilishlar bir-birlarini topishlariga yordam beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda shunday guruhlar ham paydo bo'lganki, foydalanuvchilar bir-birini maqtab ko'kka ko'tarishlari, shuningdek, kimlarningdir nomini loyga chaplashlari oddiy holga aylanib bormoqda. G'iybat ular uchun oddiy holga aylangan. Ba'zi kimsalar esa ijtimoiy tarmoqdan o'zlariga yoqmagan odamlarning obro'sini to'kish, erga urish, buning uchun bor imkoniyatidan foydalanishga harakat qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlarni nazoratga olish imkoniyati yo'qligi bois, unda har qanday ishni qilish mumkin, deb o'ylashadi. erkin fikr aytish imkoniyatidan shunday yo'llar bilan foydalanish mumkin deganlar, saviyalari qay darajada ekanliklarini katta auditoriyaga shunday yo'llar bilan oshkor qilishadi. Shu sabab ko'pchilik bu tarmoqlarni yoqtirishmaydi. Lekin shunga qaramay, statistik ma'lumotlarga nazar solsak, dunyo yoshlarining 96 foizi ijtimoiy tarmoqlar vositasida o'zaro muloqotga kirishishmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar bo'sh vaqtini faqat ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish bilan o'tkazishlari noto'g'ri. Chunki jonli, haqiqiy va real muloqot o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Yoshlar ko'proq kitob o'qishlari, o'z ustilarida ishlashlari hamda ijtimoiy faollikni oshirishlari lozim. Tarmoqdagi faollik hech narsani belgilamaydi va inson to'g'risida haqqoniy bo'lmagan ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Biz ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga bo'lgan ta'sirini rad etolmaymiz. Biz ongli ravishda ijtimoiy tarmoq a'zosi bo'la turib, real hayot va virtual hayotni farqlay olishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyot:

1. A QUICK AND EASY METHOD OF TEACHING ENGLISH FOR PRIMARY SCHOOL
2. CS Asadova, NV qizi Timirxanova - INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND ..., 2022
3. . INGILIZ TILIDA LUG'AT YODLASHNING SAMARALI USULLARI
4. C Asadova, S Ulug'bekova, K Shamsiyeva - Conference Proceedings: Fostering Your Research ..., 2024
5. . OOSTET 2018 (TGT Arts) Official Paper (Held on 5 Oct 2018)
6. . Reena Chakraborty July 15 2024 19 Mins Read
7. . THE GOALS AND OBJECTIVES OF USING GAME ACTIVITIES IN EDUCATION
8. J Makhmudova, C Asadova - Conference Proceedings: Fostering Your Research ..., 2024